

Сухоруков Иван Алексеевич
Генеральный директор Бизнес-центра
«Стратегическая инициатива»

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Важную роль в этом процессе играет группа компаний под общим названием Бизнес-центр «Стратегическая инициатива», где связующей организацией является ОАО «Центр инновационных технологий».

Наш Бизнес-центр призван оказать существенное влияние на инновационное развитие экономики области и стать стартовой площадкой для инновационного бизнеса и нано-индустрии.

Сегодня перед российской промышленностью стоит важная задача — перейти к модели производства, обеспечивающей быстрое технологическое обновление и использование потенциала организаций науки, то есть к более эффективной модели промышленного производства, позволяющей успешно конкурировать в новых рыночных условиях. Такая модель может быть успешной только при налаженном взаимодействии всех участников процесса — и производителей, и инноваторов, и органов власти. Первые шаги по осуществлению такой модели уже сделаны.

В этом году на законодательном уровне произошли значительные перемены. Принят Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который законодательно закрепил многоуровневую систему поддержки малого и среднего предпринимательства. Впервые в России в качестве субъекта адресной поддержки выделен целый слой — средние предприятия, до 250 сотрудников. Малый и средний бизнес в сфере промышленного производства и инноваций четко обозначены в законе как одно из приоритетных направлений. Определены многие механизмы и формы поддержки, источники финансирования, определены организации инфраструктуры поддержки по этому направлению. Руководство страны услышало голос предпринимателей и определило вектор развития. Теперь необходимо перевести концептуально решенный вопрос в плоскость практических решений.

Эти решения находят отклик в регионах, в частности в Белгородской области, до недавнего времени считавшейся аграрным регионом. Все мы прекрасно понимаем, что прирост капитала в результате инновационной деятельности зависит от слаженных и скоординированных действий всех субъектов и объектов инновационной деятельности. Поэтому в Белгородской области создана среда для развития инновационной дея-

тельности, заложены основы инфраструктуры, где одним из составных элементов является Бизнес-центр «Стратегическая инициатива».

Правительство Белгородской области поставило Бизнес-центру «Стратегическая инициатива» следующие задачи:

- Перевод Белогорья на инновационный путь развития.
- Интеграция высшего образования, науки, промышленности и предпринимательства для осуществления комплексного подхода к развитию малого и среднего бизнеса области.

Для реализации поставленных задач нами были разработаны стратегические шаги (1—3).

**НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ → ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ →
ЗАКАЗ НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА →
НАУЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ**

Шаг 1. Разработка модели преобразования научных технологий в производственные решения

Модель предусматривает замкнутый цикл: формирование Банка новых разработок и технологий, их структуризация → трансляция новых технологий производственному рынку → изучение потребностей производства в новых разработках и, как следствие, формирование Банка заказов на усовершенствование производств → и далее непосредственное решение производственных проблем, с использованием огромного потенциала ученых и изобретателей.

Шаг 2. В рамках вышеупомянутой модели нами разработана система выхода на рынок новых инновационных предприятий, базирующихся в инновационном Бизнес-инкубаторе

Суть преобразований заключается в том, чтобы создать условия вузам и исследовательским центрам в реализации научных открытий. Не секрет, что научные деятели и учреждения не всегда располагают материальными и техническими возможностями, чтобы довести открытия до потребителя.

Оказывая помощь в преобразовании науки в жизнь, Бизнес-центр тем самым создает условия для открытия высокотехнологичных производственных предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию как для традиционных, так и для новых отраслей экономики региона, способствуя развитию малого и среднего бизнеса.

За счет развития и создания наукоемких производств будут созданы новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов, которые смогут получать, соответственно, более высокие доходы.

Мысли, разработки, бизнес-предложения попадают в конкурсную комиссию, которая объединяет авторитетных ученых, ведущих финансистов, представителей областной администрации и структур поддержки предпринимательства. Очень приятно отметить, что ни один из этих, несомненно, занятых людей не отказался от сотрудничества с нами на безвозмездной основе. Бизнес-проекты, прошедшие конкурсную комиссию, попадают в инновационный Бизнес-инкубатор. К их услугам не только имущественная поддержка, но и вся структура и инфраструктура Бизнес-центра. В итоге на рынок выходят устойчивые инновационные предприятия.

Шаг 3. Для запуска системы выхода на рынок новых инновационных предприятий нами создана инфраструктура

Региональный Центр субконтрактации представляет собой, по сути, информационную систему, способствующую развитию кооперационных связей не только в области, но и в масштабах России. Белгородский региональный Центр субконтрактации входит во всероссийскую структуру межрегиональных центров субконтрактации и связан единой системой информационного обмена с большинством действующих региональных центров РФ, имеет преимущественное право работы с предприятиями собственного региона. Участвовать в этой системе могут как крупные предприятия, зачастую страдающие от недозагруженных производств, так и малые, заинтересованные в постоянных, надежных заказчиках и обладающие лучшей мобильностью.

Сотрудничество с крупным бизнесом — это один из важнейших источников доходов для малых и средних предприятий области. Так называемые процессы кластеризации, когда крупное предприятие размещает заказы на комплектующие на множестве мелких и сосредотачивает собственные усилия на наиболее ответственных и сложных операциях и технологических процессах, будут способствовать устойчивости малого бизнеса, его стабильности, обеспечивать гарантированность заказами на долгосрочной основе.

Для Белгородской области процессы взаимодействия крупного и малого бизнеса актуальны особенно сейчас, в период рыночных отношений.

Региональный Центр экспертиз и оценки создан по рекомендации правительства Белгородской области и на основании решения общего собрания учредителей ОАО «Центр инновационных технологий».

Основной целью Центра является ведение оценочной деятельности и производство экспертиз, в том числе и судебных, а также проведение

экспертных исследований для обеспечения защиты прав и свобод граждан и интересов государства.

Дипломированные специалисты Центра, с многолетним опытом работы, осуществляют широкий спектр экспертных исследований (автотехнических, товароведческих, почерковедческих, трассологических, строительно-технических и др.) и оценку всех форм собственности: бизнеса (предприятий) и ценных бумаг, недвижимости, оборудования, земельных участков, а также оценку объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов и оценку ущерба имуществу (пожары, затопление, стихийные бедствия и т. п.).

Специалисты Центра осуществляют оценку и консультирование по вопросам вероятной рыночной стоимости авторских прав на изобретение, рационализаторские предложения, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау, торговые секреты, фирменные наименования и прочее. Также осуществляется оценка объектов интеллектуальной собственности (ОИС).

Кроме того, эксперты Центра проводят оценку рыночной стоимости действующего предприятия, доли отдельных собственников (акционеров, пайщиков) в капитале предприятия, а также пакетов ценных бумаг, векселей, облигаций, эмитированных предприятием.

При оценке объекта мы учитываем множество факторов — местоположение, наличие и насыщенность инфраструктурой, стоимость прав аренды на землю, техническое состояние здания. Мы предлагаем комплексное обслуживание заказчика силами юридического отдела — оценить объект, провести необходимые экспертные исследования, определить техническое состояние и выдать рекомендации по дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости, обеспечить законность сделок с недвижимостью.

Отдел кредитного брокериджа создан по принципу «одного окна» и позволяет сократить время и усилия инновационных предприятий по сбору и оформлению документов, а также оказать им помощь в выборе оптимальной кредитной программы и в получении кредита в надежном банке — любом из банков-партнеров Бизнес-центра в г. Белгороде.

Областная газета «Капитал Белогорья» учреждена в мае 2006 года. Газета оказывает информационную поддержку инновационному бизнесу и предпринимательским кругам Белгородчины. Наряду с публикацией материалов, рассказывающих о возможностях преобразования научных идей в реальные производственные решения, она информирует читателей о грантообразующих фондах и организациях, об условиях участия во всероссийских инновационных конкурсах и выставках.

Редакция газеты уделяет пристальное внимание актуальным экономическим проблемам не только области, но и всего нашего государства. На страницах газеты обсуждаются законодательные инициативы, актуальные вопросы налогообложения, публикуются комментарии первых лиц области относительно вступления в силу новых законов, интервью с бизнес-элитой региона, рейтинги и соцопросы. Читательской аудиторией газеты стали топ-менеджмент крупнейших производственных предпри-

ятий, представители малого и среднего бизнеса, научных кругов, ректорат образовательных учреждений, администрация районов области, правительство Белгорода и Белгородской области, кредитные организации и страховые компании.

Слоган газеты «Идеи — это капитал предприимчивого человека» как нельзя лучше отражает не только миссию издания, но и суть деятельности всего Центра, ведь любой бизнес начинается именно с идеи, и только хорошая идея способна преумножить капитал.

Выставочный зал — это площадка, которая дает возможность руководителям предприятий популяризировать продукты инновационной деятельности. Общая площадь Выставочного зала — 1 500 кв. м. Имеется пассажирский и два грузовых лифта.

Отдел сбыта создан для реализации товаров и услуг, предлагаемых группой компаний. Кроме того, данное подразделение оказывает сторонним предпринимателям и предприятиям услуги по реализации инновационных продуктов, прошедших предварительную аттестацию у экспертов и специалистов нашего Бизнес-центра. Таким образом, отдел сбыта является заключительным этапом единой системы комплексного обслуживания клиентов, построенной в рамках группы компаний «Стратегическая инициатива».

Инновационно-технологический консалтинговый центр — это структурное подразделение, призванное осуществлять комплексное обслуживание инновационных предприятий — от начинающих до успешно действующих на рынке. В его структуре:

- Кадровое агентство;
- Правовой отдел;
- Финансово-экономический отдел;
- Отдел маркетинга и бизнес-планирования.

Работники Инновационно-технологического консалтингового центра — это молодые, талантливые специалисты, имеющие высокий профессиональный уровень. Двое сотрудников имеют степень кандидата наук.

Кадровое агентство — это поиск и подбор кадров для инновационного бизнеса. Кадровое агентство помогает руководителям предприятий подбирать и формировать профессиональную команду, используя внутренний кадровый потенциал и базу данных высококвалифицированного персонала города Белгорода и Белгородской области. Цель агентства — помочь предприятиям построить систему управления персоналом, в наибольшей мере соответствующую современным условиям бизнеса, нацеленную на повышение конкурентоспособности предприятий и максимально раскрывающую потенциал работающих в организации людей разрабатывать кадровую нормативно-правовую документацию, формировать кадровую политику. Результатом предоставления клиенту услуг в области кадрового консультирования является проектирование эффективного механизма для реализации кадровой политики предприятия, соответствующего ее бизнес-стратегии.

Консультанты кадрового агентства проводят корпоративные тренинги и практические семинары. По заявке предприятий агентство прово-

дит маркетинговые исследования уровня заработной платы конкретных специалистов, а также занимается разработкой должностных инструкций персонала компаний.

Правовой отдел — оказывает различные виды услуг в деловом мире. В своей работе специалисты отдела стремятся эффективно содействовать предпринимателям и юридическим лицам в решении проблем, с которыми те сталкиваются повседневно в течение всего хозяйственного процесса, с момента регистрации предприятия и получения всех разрешительных документов и лицензий. Они представляют интересы предпринимателей и юридических лиц в суде, в органах государственной власти и управления — в целях устранения факторов, затрудняющих решение производственных вопросов.

Основными направлениями деятельности отдела являются: разработка локальных нормативных актов для деятельности предприятий, юридическая экспертиза, юридическое посредничество в сделках, спорах, оформлении сделок с недвижимостью, защита от произвола власти.

Специалисты **финансово-экономического отдела** строят свою работу на комплексном сопровождении создаваемых инновационных и действующих предприятий путем выработки предложений по оптимизации управления денежными потоками на предприятии. Они помогут построить и отладить систему мотивации и материального стимулирования труда, дадут рекомендации по оценке финансовых показателей, выявят тенденции изменений этих показателей и основных факторов, оказывающих влияние на изменения, подскажут пути освоения, внедрения и применения финансового контролинга.

Отдел маркетинга и бизнес-планирования. Важнейшей функцией подразделения является бизнес-планирование — метод гибкого управления, который представляет собой набор действий и решений, ведущих к разработке стратегии развития организации в целях достижения поставленных экономических целей.

В настоящее время, когда большинство предприятий в своей деятельности переходят на инновационные технологии, профессионально составленный бизнес-план — это первый шаг на пути к успешной реализации любого инновационного проекта — от формирования новаторской идеи до выхода организации на полную производственную мощность.

Кроме грамотного бизнес-планирования, для успеха работы инновационной организации важно умение быстро и адекватно реагировать на изменение конъюнктуры рынка необходимо знание требований, предъявляемых покупателями к продукции (услугам), и умение эффективно использовать все конкурентные преимущества.

Регулярные маркетинговые исследования и грамотное планирование всех этапов реализации проекта позволяют выявить потенциал предприятия и перейти к более эффективной модели ведения инновационного бизнеса.

Технопарк:

- Бизнес-инкубатор;
- Центр коллективного пользования.

Это единая система, главное назначение которой — создание новых инновационных высокотехнологических предприятий.

Инновационный Бизнес-инкубатор — это результат конкурса, который выиграла Белгородская область среди субъектов РФ. Конкурс был объявлен в 2005 году Министерством экономического развития и торговли и ориентирован по различным программам поддержки малого бизнеса.

Министерство экономического развития присвоило белгородскому Бизнес-инкубатору статус инновационного. Финансирование строительства и оснащения Бизнес-инкубатора осуществлялось паритетно. Пятьдесят процентов средств было выделено из федерального бюджета. Оставшуюся половину выделило правительство Белгородской области. Здесь начали реализовываться инновационные проекты, ориентированные на промышленность и сельское хозяйство Белогорья, создаваться малые предприятия инновационно-технологической направленности, использующие наукоемкие и сырьесберегающие технологии и призванные взаимодействовать с крупными промышленными и сельскохозяйственными предприятиями области.

Общая площадь Бизнес-инкубатора составляет около четырех тысяч квадратных метров. В нем планируется разместить около 40 малых инновационных предприятий. Пользоваться офисами, укомплектованными мебелью, оргтехникой, средствами связи, они смогут в течение трех лет, причем на льготных условиях аренды. По прошествии трех лет новоиспеченные бизнесмены уйдут в самостоятельное плавание, а на их место придут другие. И снова Бизнес-инкубатор будет «выращивать» инновационные предприятия. Первых новоселов Бизнес-инкубатор принял 6 сентября 2006 года.

В 2006—2007 годах МЭРТ совместно с регионами профинансировано создание почти ста бизнес-инкубаторов, а в ближайшие годы подобные структуры откроются во всех регионах страны. Тогда, по мнению федеральных властей, первый этап решения задачи по созданию инфраструктуры поддержки начинающих предпринимателей будет в основном завершен, и усилия необходимо будет направить на обеспечение эффективности ее функционирования.

В связи с этим возникает необходимость в переходе на производственно-технологическую инновационную инфраструктуру. Параллельно необходимо решать и ряд таких актуальных задач, как создание нормативно-законодательной базы в области инновационного предпринимательства, в том числе бизнес-инкубирования (как на федеральном, так и на региональном уровнях), разработки системы подготовки кадров для бизнес-инкубаторов и концепции развития малых предприятий после выхода из бизнес-инкубатора.

Существует также необходимость обобщить и проанализировать отечественный и зарубежный опыт поддержки бизнес-инкубирования на государственном уровне. Мероприятия по формированию бизнес-инкубаторов необходимо проводить в комплексе с развитием технопарков, отраслевых кластеров, промышленных зон, учитывая при этом

региональные особенности. В целях дальнейшего развития малых предприятий, вышедших из бизнес-инкубаторов, планируется предусмотреть государственную поддержку на переходный период для социально значимых наукоемких производственных предприятий. Предлагается также совершенствовать систему формирования и исполнения государственного заказа на инновационную продукцию и определить комплекс мер по стимулированию устойчивых связей между элементами инновационной системы.

Все эти меры должны оказать существенное содействие накоплению национального предпринимательского ресурса. В целях координации деятельности российских бизнес-инкубаторов и технопарков создана всероссийская ассоциация, основной задачей которой станет расширение и укрепление межрегиональных деловых связей и сотрудничество в области бизнес-инкубирования. ОАО «Центр инновационных технологий» является одним из учредителей ассоциации как компания, имеющая положительный опыт в бизнес-инкубировании.

Центр коллективного пользования — создание малых инновационных предприятий в области высоких технологий. На имеющихся производственных площадях Бизнес-центра размещается новое наукоемкое оборудование, и на этой базе создается кластер малых инновационных предприятий. Для реализации подобных проектов Центр будет вступать в кооперацию со стратегическими партнерами от науки. На базе Центра будут созданы предприятия, для которых уже есть конкретные задачи в областях сельскохозяйственного машиностроения, энергетики, коммунального хозяйства и дорожного фонда. Такая система поможет многим предприятиям встать на ноги, успешно развить свой бизнес. Ведь не каждому новому предприятию под силу самостоятельно закупить дорогостоящее оборудование и задействовать его на сто процентов. Рассматривается и возможность занятия разработкой проектов в области энергосбережения. Достаточно большой интерес представляют разработки ученых химико-биологического факультета БелГУ в области создания экологически чистых продуктов.

Можно построить великолепные центры, оснастить их современным оборудованием, но главное — это кадровый потенциал. В настоящее время не потеряна актуальность лозунга: «Кадры решают все». За последние два года, как видно из всего вышеизложенного, нами сделано немало, но особой гордостью для нас является наш коллектив и наша команда.